

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Fiscaal Memo, januari 1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,75

Sociaal Memo, januari 1981
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 15,75

Informatie in de jaarrekening (tweede, herziene druk)

Dr. A. J. Bindenga
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 49,50

Economie Bijvoorbeeld, deel 1
Leer- en werkboek voor het VWO
R. Schöndorff/N. Cohen/J. F. B. Pleus
Uitgeverij Spruyt, Van Mantgem en De Does B.V.
te Leiden
Prijs f 28,50

Systemica (tijdschrift van de Systeemgroep Nederland)

Nummer 1, februari 1981, jaargang 1
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 40,- excl. B.T.W. per jaar

Deeltijdarbeid op de proef gesteld
Uitwerkingen van het Deeltijdarbeidbeleid na het proefjaar bij de Gemeente Rotterdam
Rudie van Mill/Marlise van Schagen-Gelder
Uitgave van de Gemeente Rotterdam, bureau voorlichting

Economie van de arbeid
Serie Maatschappijbeelden
C. de Galan
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen a.d. Rijn
Prijs f 39,50

Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering
Serie Informatieverzorging
Prof. Dr. T. M. A. Bemelmans
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 34,50

Inleiding sociaal verzekeringsrecht
Prof. Mr. L. J. M. de Leede
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen a.d. Rijn
Prijs f 24,75

Boekhoudprincipes
Een studie uitgevoerd onder wetenschappelijke leiding van het Studiecencentrum van het Instituut der Bedrijfsrevisoren te Brussel
Voorzitter van de werkgroep: E. De Lembre
Prijs B.frs. 380

Over informatica-onderwijs
Een verkenning
Uitgave van de Staatsuitgeverij te Den Haag

Artikel 15, lid 2 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (2e druk 1981)
Fed's Fiscale Brochures IB: 3.53
Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 12,-

Planning en beleid bij profit en non profit organisaties
Onder redactie van Prof. Dr. A. Bosman
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 39,50

Documentatie rond de jaarrekening (hoofdwerk + 2 afleveringen)
Onder redactie van Prof. Mr. Drs. H. Beckman en O. M. Volgenant Jr.
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 65,- (hoofdwerk + 1e aflevering)

Handreiking bij het samenstellen van een Sociaal Jaarverslag
Brochure van Klynveld Kraayenhof en Co. te Amsterdam.